

INHALTSVERZEICHNIS ZM10

1 **INHALTSVERZEICHNIS**

2 **VORWORT**

Herausgeber

ARTIKEL

4 PAUL KLEE | HANS BLOESCH,
Die Korrespondenz 1898–1940
Oskar Bättschmann

12 ERNESTINE SCHMITZBERGER,
PAUL KLEE ET AL. – ZUR
IDENTIFIZIERUNG VON
LEBENSWIRKLICHKEIT
Wolfgang Kersten
Ginster Eheberg

26 THE BLUE FOUR'S INCORPOREAL
VOYAGE TO AMERICA
Lilia Sokolova

35 »GESPALTENE« WERKE BEI
PAUL KLEE
Marie Kakinuma

**WORKSHOP: »PAUL KLEE. ICH
WILL NICHTS WISSEN«**

59 LULUWA-FIGUR AUS KONGO UND
DREI SPEERE AUS PAPUA-
NEUGUINEA IN PAUL KLEES
NACHLASS
Osamu Okuda

78 »M. FRANCIS PICABIA NOUS
DIT...« PAUL KLEE UND DIE
»IRRENKUNST« IN FRANKREICH
Walther Fuchs

103 CARNAC – EINE REISE IN DIE
URGESCHICHTE
Livia Wermuth

TWEETS

107 IN DER BLÜEMLISALPHÜTTE
(FORTSETZUNG)
EINE NEU ENTDECKTE
ZEICHNUNG VON PAUL KLEE
Eva Wiederkehr Sladeczek

110 **AUTOREN**

112 **IMPRESSUM**